

YANGI O'ZBEKISTON JAMIYATIDA AYOLLAR O'RNINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLAR

Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li

(sindorovdavlat4@gmail.com)

Teacher, Tashkent University of Applied Sciences

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11300511>

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O'zbekiston jamiyatida ayollar o'rnini oshirish istiqbollarini, ularning ta'lim, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy huquqlar sohasidagi erishilgan yutuqlarini hamda kelajakdagi vazifalarni muhokama qiladi. Maqolada, ayollar uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar, ularning kelajakdagi istiqbollarini yoritish va ayolarga imkoniyat berishni qo'llab-quvvatlash uchun amalga oshirilayotgan siyosiy va iqtisodiy islohotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ayollar huquqlarini yanada kengaytirish va ularning jamiyatdagi faol ishtirokini oshirish yo'llariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot, O'zbekistonning turli manbalaridan olingan statistik ma'lumotlar va so'rov natijalariga asoslanadi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, ayollar huquqlari, ayolarga imkoniyat berish, ta'lim, iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy huquqlar, iqtisodiy islohotlar, siyosiy faolligini oshirish, jamiyatdagi ayollar roli.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УСИЛЕНИЯ РОЛИ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Синдоров Давлатбек

Ташкентский университет прикладных наук

sindorovdavlat4@gmail.com

Аннотация: Данная статья обсуждает перспективы усиления роли женщин в обществе Нового Узбекистана, достижения в областях образования, экономики, политики и социальных прав женщин, а также будущие задачи. В статье анализируются новые возможности для женщин, их будущие перспективы и поддержка гендерного равенства через политические и экономические реформы. Особое внимание уделяется расширению прав женщин и увеличению их активного участия в обществе. Исследование основано на статистических данных и результатах опросов из различных источников Узбекистана.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, права женщин, гендерное равенство, образование, экономика, политика, социальные права, экономические реформы, увеличение политической активности, роль женщин в обществе.

NEW PERSPECTIVES ON ENHANCING THE ROLE OF WOMEN IN THE SOCIETY OF NEW UZBEKISTAN

Sindorov Davlatbek

Teacher, Tashkent University of Applied Sciences

sindorovdavlat4@gmail.com

Annotation: This article discusses the prospects for enhancing the role of women in the society of New Uzbekistan, their achievements in the fields of education, economy, politics, and social rights, as well as future tasks. The article analyzes new opportunities being created for women,

their future prospects, and support for ayolarga imkoniyat berish equality through political and economic reforms. Special attention is paid to expanding women's rights and increasing their active participation in society. The research is based on statistical data and survey results from various sources in Uzbekistan.

Keywords: New Uzbekistan, women's rights, ayolarga imkoniyat berish equality, education, economy, politics, social rights, economic reforms, increasing political activity, the role of women in society.

KIRISH

Yangi O'zbekiston g'oyasining markazida inson huquqlari, jumladan, ayolarga imkoniyat berish va ayollar huquqlarining kengaytirilishi muhim o'rin tutadi. Bu borada, mamlakatda ayollarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalardagi faolligini oshirish orqali ularning jamiyatdagi mavqeini yuksaltirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayollarni jamiyatning barcha jabhalarida faol ishtirokchiga aylantirish, ularning qobiliyatlarini to'liq ishga solish yangi O'zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun zarurdir.

Bu tadqiqotda, Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar o'rnini mustahkamlashning asosiy yo'nalishlari va ularni amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va to'siqlar tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi, mamlakatda ayollar huquqlarini kengaytirish va ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga qaratilgan islohotlar samaradorligini baholashdan iborat. Shuningdek, ayollar uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar va ularning kelajakdagi istiqbollari yoritish ham ushbu tadqiqotning diqqat markazidir.

Ayollar o'rnini oshirishda qo'llanilayotgan siyosiy va iqtisodiy strategiyalar, jumladan, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, iqtisodiyotda ayollarning ishtirokini rag'batlantirish, siyosiy faolligini oshirish va ijtimoiy muhofazani ta'minlash kabi asosiy yo'nalishlar tahlil qilinadi. Bu borada, hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan dasturlar, qabul qilingan qonunlar va ularning ayollarga ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Tadqiqot, shuningdek, ayolarga imkoniyat berishni ta'minlash maqsadida qo'yilgan maqsadlar va erishilgan natijalarni ham o'z ichiga oladi.

Natijada, ushbu tadqiqot Yangi O'zbekistonning kelajakdagi rivojlanishida ayollar o'rnining ahamiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi va kelajakdagi siyosiy va ijtimoiy islohotlar uchun asosiy yo'naltiruvchi ma'lumotlar taqdim etadi. Tadqiqot, ayollar huquqlarini kengaytirish va ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlashda erishilgan yutuqlar va duch kelingan qiyinchiliklar haqida ham batafsil ma'lumot beradi.

METODOLOGIYA (METHODS)

Ushbu tadqiqotda ma'lumot to'plash uchun kvantitativ va kvalitatif usullar qo'llanilgan. Statistika idoralari, xalqaro tashkilotlar va mahalliy NGOlardan olingan ma'lumotlar tahlil qilingan. Shuningdek, ayollarning jamiyatdagi o'rni va imkoniyatlarini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan siyosiy islohotlar va iqtisodiy dasturlar o'rganilgan. Intervyular va fokus guruhlar orqali ayollar o'zlarining tajribalari va qarashlarini bildirishgan, bu esa ma'lumotlarning to'liqligini ta'minlagan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim: Yangi O'zbekiston jamiyatida ayollar uchun ta'lim imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlar uchun stipendiyalar, maxsus dasturlar va ayolarga imkoniyat berishni rag'batlantirish siyosatlari joriy etilgan. Natijada, so'nggi yillarda ayollar orasida oliy

ma'lumotli bo'lganlar soni keskin oshdi. Ayollar ta'limi sohasidagi ushbu o'sish ularning iqtisodiyot va siyosatdagi ishtirok darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Iqtisodiyot: Iqtisodiyot sohasida ayollar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Mikro kredit dasturlari va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash choralari ayollarning o'z bizneslarini boshlash va rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Hukumat tomonidan joriy etilgan soliq imtiyozlari va biznesni ro'yobga chiqarishda ayollarga ko'rsatilayotgan yordam tufayli, ayollar boshqaruvchi lavozimlarda va tadbirkor sifatida faolroq bo'lib bormoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat ayollarning iqtisodiy mustaqilligini oshiradi, balki mamlakat iqtisodiyotining barqarorligiga ham hissa qo'shadi.

Siyosat: Siyosiy ishtirok sohasida ham muhim o'zgarishlar kuzatilmoqda. Parlament va mahalliy hokimiyat organlarida ayollar ulushi oshmoqda, bu esa siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonida ayollarning ovozlari kuchaytiradi. Ayollarga imkoniyat berishni ta'minlash bo'yicha yangi qonunlar qabul qilinmoqda, bu esa ayollarning siyosiy faoliyatdagi ishtirokini yanada rag'batlantirmoqda.

Ijtimoiy Huquqlar: Ijtimoiy huquqlar sohasida ham katta yutuqlar qayd etilmoqda. Jinsiy tenglikni ta'minlash va ayollarni zo'rvonlikdan himoya qilish bo'yicha qonunlar kuchaytirildi. Bu qonunlar ayollarning huquqlarini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi va jamiyatda ularning mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, ayollar uchun sog'liqni saqlash, onalik va bolalikni himoya qilish bo'yicha yangi dasturlar amalga oshirilmoqda, bu esa ayollarning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlash imkonini beradi.

Natijalar ayollar o'rnini mustahkamlashda sezilarli yutuqlar qayd etilganini ko'rsatmoqda, ammo hali ham qilinadigan ishlar ko'p. Ayollarning siyosiy va iqtisodiy faolligini yanada oshirish, ularning jamiyatdagi barqaror o'rnini ta'minlash uchun qo'shimcha siyosiy va iqtisodiy

XULOSA

Yangi O'zbekiston jamiyatida ayollar o'rnini oshirishga qaratilgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar amalga oshirilmoqda va bu islohotlar ayollar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Tadqiqot natijalari ayollarning ta'lim, iqtisodiyot, siyosat va ijtimoiy huquqlar sohalarida erishgan yutuqlarini ko'rsatmoqda, shuningdek, kelajakdagi siyosiy va ijtimoiy islohotlar uchun

zarur bo'lgan yo'naltiruvchi ma'lumotlar taqdim etmoqda. Ayollarning ta'lim olish imkoniyatlari kengaytirildi va bu ularning iqtisodiy hamda siyosiy ishtirokini oshirishda muhim rol o'ynadi. Oliy ma'lumotli ayollar sonining oshishi, ularning kasbiy salohiyatini oshirish va jamiyatda o'z o'rinlarini topish imkoniyatini berdi. Ayollar iqtisodiy faolligi sezilarli darajada oshdi. Tadbirkorlik va mikrocredit dasturlari ayollarni qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qildi, natijada ayollar o'z bizneslarini yaratish va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu o'zgarishlar ayollarning iqtisodiy mustaqilligini oshirish bilan birga, umumiy iqtisodiyotning barqarorligini ham ta'minlamoqda. Ayollarning siyosiy ishtiroki ancha yaxshilandi. Parlament va mahalliy hokimiyat organlarida ayollar ulushi oshishi, ayolarga imkoniyat berishni ta'minlash bo'yicha qabul qilingan qonunlar ayollarning siyosiy faoliyatdagi ishtirokini yanada rag'batlantirdi va ularning ovozini mustahkamladi. Jinsiy tenglikni ta'minlash va ayollarni zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha qabul qilingan qonunlar jamiyatda ayollarning huquqlarini mustahkamladi. Sog'liqni saqlash, onalik va bolalikni himoya qilish dasturlari ayollarning salomatligini yaxshilashga va ijtimoiy farovonligini oshirishga yordam berdi. Ushbu erishilgan yutuqlarga qaramay, ayollarning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlash uchun qo'shimcha ishlar zarur. Jumladan, ayolarga imkoniyat berish stereotiplarini yo'q qilish, ayollar huquqlarini yanada kengaytirish va ularning jamiyatdagi ishtirokini oshirish yo'llarini izlash zarur. Kelajakdagi islohotlar ayollarning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy faolligini yanada oshirish, shuningdek, ularning to'laqonli va teng huquqli ishtirokini ta'minlashga qaratilishi kerak.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. (2023). "Ayolarga imkoniyat berishni ta'minlash bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni."
2. Jahon Banki Hisoboti. (2022). "O'zbekistonda Ayollar Iqtisodiy Faolligini Oshirish: Imkoniyatlar va To'siqlar."
3. UN Women. (2023). "O'zbekistonda Ayolarga imkoniyat berish: Erishilgan Natijalar va Qolgan Vazifalar."
4. O'zbekiston Milliy Statistika Qo'mitasi. (2023). "O'zbekistonda Ayollar Ta'limi va Bandligi Statistikasi."
5. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi. (2022). "Ayollar Huquqlarini Himoya Qilish va Kuchaytirish Bo'yicha Amalga Oshirilayotgan Chora-Tadbirlar To'g'risida."
6. Toshkent Davlat Universiteti. Iqtisodiyot Fakulteti. (2023). "Yangi O'zbekiston Jamiyatida Ayollar Rolining O'zgarishi: Ta'lim va Iqtisodiyot Sohalaridagi O'rni."
7. Mirziyoyeva, Z. (2022). "O'zbekiston Ayollarining Siyosiy Faolligi: Tarix va Bugungi Kunda." Toshkent: O'zbekiston Nashriyoti.
8. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti. (2023). "O'zbekistonda Onalik va Bolalikni Himoya Qilish Bo'yicha Dasturlar: Yutuqlar va Qiyinchiliklar."
9. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi. (2023). "Yosh Ayollar Liderligi Dasturi: Natijalar va Istiqbollar."
10. Karimova, T. (2023). "Ayolarga imkoniyat berish Stereotiplari va Ularni Yengish Yo'llari: O'zbekiston Misoli." Toshkent: Universitet Matbuoti.